

Importancia de la iluminación ambiental en la toma de medidas biométricas

MSc Enrique Ordiñaga-Monreal

MSc Isabel Fambuena-Muedra

MSc César Gálvez

MD Diego Castanera Gratacós

Dr. Fernando Castanera
Clínica Oftalmológica TACIR

Declaración de intereses

La información contenida en este trabajo está de acuerdo con los principios morales, éticos y científicos que rigen la investigación clínica establecidos en la Declaración de Helsinki, las Directrices de la Buena Práctica Clínica (BPC) y otras leyes y reglamentos locales y nacionales sobre Protección de Datos de Carácter Temporal.

Declaro la NO existencia de alguna relación entre los autores de este estudio y cualquier entidad pública o privada de la cual se pudiera derivar algún posible conflicto de interés.

El autor ponente, en su nombre y en el de todos los autores firmantes, declara que no existe ningún potencial conflicto de interés relacionado con este estudio.

Objetivo

La luz ambiental del gabinete:
¿influye sobre las medidas biométricas?

Método del estudio clínico

1. Diseño
2. Localización
3. Muestra
4. Criterios de inclusión/exclusión
5. Instrumento
6. Variables
7. Procedimiento
8. Análisis estadísticos

1. Diseño

- Estudio clínico analítico
- Transversal
- Unicéntrico
- Serie de casos

2. Localización

Dr. Fernando Castanera
Clínica Oftalmológica TACIR

Barcelona

3. Muestra

82 pacientes
164 ojos

4. Criterios

Inclusión:

- Preoperatorio de Cirugía Refractiva y Cataratas

Exclusión:

- ALX > 26 mm
- K < 40 D
- Patologías
- Cirugías oculares previas

5. Instrumento

Biómetro WaveLight OB820 (Alcon)

Basado en Lenstar LS900®

(Haag-Streit AG, Koeniz, Suiza)

6. Variables

Longitud axial (AXL)

Queratometría (K)

Espesor central corneal (CCT)

Amplitud cámara anterior (ACD)

Grosor Cristalino (LT)

Diámetro iris visible (W-W)

Diámetro pupilar

		OD Right eye		OS Left eye	
Measuring mode	Mode	Phakic		Phakic	
Axial length	AL	22.67 mm	±0.071 mm	22.91 mm	±0.028 mm
Cornea thickness	CCT	563 µm	±4.4 µm	564 µm	±2.8 µm
Aqueous depth	AD	2.25 mm	±0.008 mm	2.35 mm	±0.005 mm
Anterior chamber depth incl.	ACD	2.81 mm	±0.006 mm	2.91 mm	±0.007 mm
Lens thickness	LT	4.70 mm	±0.130 mm	4.70 mm	±0.013 mm
Retina thickness	RT	200** µm	±0.0 µm	200** µm	±0.0 µm
Flat meridian	K1	☹️ 44.55 D @ 178°	±0.201 D	☹️ 43.43 D @ 174°	±0.080 D
Steep meridian	K2	☹️ 49.98 D @ 88°	±0.471 D	☹️ 48.79 D @ 84°	±0.182 D
Astigmatism	AST	5.43 D @ 88°	±1.3°	5.36 D @ 84°	±0.1°
Refractive index	n	1.3375		1.3375	
W-W		10.98 mm	±0.153 mm	10.98 mm	±0.153 mm

6. Variables

Longitud axial (AXL)

Queratometría (K)

Espesor central corneal (CCT)

Amplitud cámara anterior (ACD)

Grosor Cristalino (LT)

Diámetro iris visible (W-W)

Diámetro pupilar

		OD Right eye		OS Left eye	
Measuring mode	Mode	Phakic		Phakic	
Axial length	AL	22.67 mm	±0.071 mm	22.91 mm	±0.028 mm
Cornea thickness	CCT	563 µm	±4.4 µm	564 µm	±2.8 µm
Aqueous depth	AD	2.25 mm	±0.008 mm	2.35 mm	±0.005 mm
Anterior chamber depth incl.	ACD	2.81 mm	±0.006 mm	2.91 mm	±0.007 mm
Lens thickness	LT	4.70 mm	±0.130 mm	4.70 mm	±0.013 mm
Retina thickness	RT	200** µm	±0.0 µm	200** µm	±0.0 µm
Flat meridian	K1	☹️ 44.55 D @ 178°	±0.201 D	☹️ 43.43 D @ 174°	±0.080 D
Steep meridian	K2	☹️ 49.98 D @ 88°	±0.471 D	☹️ 48.79 D @ 84°	±0.182 D
Astigmatism	AST	5.43 D @ 88°	±1.3°	5.36 D @ 84°	±0.1°
Refractive index	n	1.3375		1.3375	
W-W		10.98 mm	±0.153 mm	10.98 mm	±0.153 mm

7. Procedimiento

- 1º Invitación a participar en el estudio
- 2º Consentimiento informado
- 3º Obtención datos biométricos condiciones Mesópicas (5 LUX)
(Valor medio de 6 medidas consecutivas)
- 4º Obtención datos biométricos condiciones Fotópicas (500 LUX)
(Valor medio de 6 medidas consecutivas)

8. Análisis Estadístico

Pruebas de normalidad

Kolmorov-Smirnov

Análisis Inferencial

T-Student muestras pareadas

Prueba de Rango con signos Wilcoxon

Resultados muestra

Resultados muestra

Sexo (n=82)

Femenino
(n=43)

Masculino
(n=39)

Resultados muestra

Resultados inferencia

mesópico

Resultados inferencia

mesópico

fotópico

Resultados inferencia AXL

Longitud axial (AXL)

Queratometría (K)

Espesor central corneal (CCT)

Amplitud cámara anterior (ACD)

Grosor Cristalino (LT)

Diámetro iris visible (W-W)

Diámetro pupilar

Resultados inferencia AXL

AXL mesópico

Resultados inferencia AXL

Resultados inferencia AXL

AXL mesópico

AXL fotópico

Resultados inferencia AXL

AXL mesópico

23.498 ± 1.015 mm

AXL fotópico

23.499 ± 1.015 mm

Resultados inferencia AXL

AXL mesópico

23.498 ± 1.015 mm

AXL fotópico

23.499 ± 1.015 mm

Análisis inferencial con T-Student muestras pareadas

-0.001 mm

Resultados inferencia AXL

AXL mesópico

23.498 ± 1.015 mm

AXL fotópico

23.499 ± 1.015 mm

Análisis inferencial con T-Student muestras pareadas

-0.001 mm (p-valor=0.24)

Resultados inferencia K

Longitud axial (AXL)

Queratometría (K)

Espesor central corneal (CCT)

Amplitud cámara anterior (ACD)

Grosor Cristalino (LT)

Diámetro iris visible (W-W)

Diámetro pupilar

Resultados inferencia K

Resultados inferencia K

Resultados inferencia K

K₁ mesópico

K₁ fotópico

Resultados inferencia K

K₁ mesópico

42.954 ± 1.411 D

K₁ fotópico

42.937 ± 1.427 D

Resultados inferencia K

K₁ mesópico

42.954 ± 1.411 D

K₁ fotópico

42.937 ± 1.427 D

Análisis inferencial con T-Student muestras pareadas

-0.017 D

Resultados inferencia K

K₁ mesópico

42.954 ± 1.411 D

=

K₁ fotópico

42.937 ± 1.427 D

Análisis inferencial con T-Student muestras pareadas
-0.017 D (p-valor=0.37)

Resultados inferencia variables secundarias

Longitud axial (AXL)

Queratometría (K)

Espesor central corneal (CCT)

Amplitud cámara anterior (ACD)

Grosor Cristalino (LT)

Diámetro iris visible (W-W)

Diámetro pupilar

Resultados inferencia variables secundarias

CCT mesópico

CCT fotópico

Resultados inferencia variables secundarias

CCT mesópico

CCT fotópico

CCT mesópico

CCT fotópico

542.46 ± 35.85

542.57 ± 35.52

Resultados inferencia variables secundarias

CCT mesópico

CCT fotópico

CCT mesópico

CCT fotópico

Análisis inferencial con T-Student muestras pareadas
-0.11 nm (p-valor=0.61)

Resultados inferencia variables secundarias

ACD mesópico

ACD fotópico

ACD mesópico

ACD fotópico

Análisis inferencial con T-Student muestras pareadas
0.00 mm (p-valor=0.77)

Resultados inferencia variables secundarias

LT mesópico

LT fotópico

LT mesópico

LT fotópico

Análisis inferencial con T-Student muestras pareadas
-0.01 mm (p-valor=0.42)

Resultados inferencia variables secundarias

WW mesópico

WW fotópico

WW mesópico

WW fotópico

12.11 ± 0.41

12.13 ± 0.41

Análisis inferencial con T-Student muestras pareadas
-0.02 mm (p-valor=0.27)

Resultados inferencia variables secundarias

Pupila mesópico

Pupila fotópico

Pupila mesópico

Pupila fotópico

4.72 ± 0.81 mm

3.38 ± 0.43 mm

Resultados inferencia variables secundarias

Pupila mesópico

Pupila fotópico

Pupila mesópico

Pupila fotópico

4.72 ± 0.81 mm

3.38 ± 0.43 mm

Pruebas de normalidad

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Pupil mesopic	,102	67	,079	,964	67	,051
Pupil photopic	,122	67	,015	,954	67	,015

a. Corrección de significación de Lilliefors

Resultados inferencia variables secundarias

Pupila mesópico

Pupila fotópico

Pupila mesópico

Pupila fotópico

4.72 ± 0.81 mm

3.38 ± 0.43 mm

Análisis inferencial con Prueba de Rango con signos **Wilcoxon** para muestras pareadas

-1.34 mm

Resultados inferencia variables secundarias

Pupila mesópico

Pupila fotópico

Pupila mesópico

Pupila fotópico

4.72 ± 0.81 mm

3.38 ± 0.43 mm

Análisis inferencial con Prueba de Rango con signos **Wilcoxon** para muestras pareadas
-1.34 mm (p-valor<0.001)

Conclusiones

- La iluminación del gabinete donde se obtienen las medidas biométricas no influyen en las variables del biómetro excepto en el diámetro pupilar
- En **cirugía de cataratas**: Las variaciones obtenidas en los valores que más influyen dentro de las fórmulas del cálculo de la LIO (AXL y K) son inferiores al error instrumental
- Cuidado en **cirugía refractiva**: El diámetro pupilar **sí** se ve afectado significativamente

Gracias

